

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INSON HUQUQLARINI TA’MINLASH – HUQUQIY ISLOHOTLARNING BOSH MAQSADI

Toshkent Farmatsevtika instituti
“Ijtimoiy fanlar kafedrası
katta o’qituvchisi Boltayeva Barnoxon Xamidjanovna
o’qituvchi O’dayev Ravshanbek Kenjaboy o’g’li

***Annotatsiya:** Inson huquqlarini ta’minlash yangi tashkil topgan har qanday mustaqil davlatning ustuvor maqsadi hamda siyosatining asosiy qadriyatlaridan biriga aylanishi isbot talab etmaydigan holatdir. Vaholanki, hozirgi globallashuv jarayonining ijobiy xususiyatlaridan biri jahon siyosiy xaritasida demokratik prinsiplarga muvofiq ravishda shakllanayotgan suveren davlatlar tizimini kengaytirishga qaratilganligidir. Ushbu maqola inson huquqlarini ta’minlash – huquqiy islohotlarning bosh maqsadi haqida tayorlangan.*

Kalit so’zlar: O‘zbekiston, inson, huquq, islohotlar, Oliy Majlis.

ENSURING HUMAN RIGHTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN-THE MAIN GOAL OF LEGAL REFORMS

Tashkent Pharmaceutical Institute
“Department of Social Sciences”
Teachers Boltayeva Barnoxon Xamidjanovna
O’dayev Ravshanbek Kenjaboy o’g’li

***Abstract:** It is a fact that the provision of human rights becomes one of the main goals and main values of the policy of any newly formed independent state. However, one of the positive features of the current globalization process is that it is aimed at expanding the system of sovereign states that are being formed in accordance with democratic principles on the world political map. This article is written about the main goal of legal reforms - ensuring human rights.*

Key words: Uzbekistan, human, law, reforms, Oliy Majlis.

bunga misol sifatida sobiq ittifoqda inson huquqlari sohasida hukmron boʻlgan vaziyatni keltirishimiz mumkin. Ikkinchidan, milliy qonunchilik hujjatlarining oʻzida inson huquqlarini poymol etmaslik qonuniy jihatdan mustahkamlab qoʻyilishi mumkin. Misol uchun Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) oʻzining yaqin tarixida koʻpchilikning erki irodasiga qarshi, xalqaro meʼyorlarni inkor etib va ularga zid ravishda qora tanli insonlarning huquqlarini qonun darajasida cheklab qoʻygan edi. Amaldagi qonunchilikda irqiy, etnik kamsitish, tahqirlash yaqqol namoyon boʻlgan edi. Shu bois ham xalqaro huquq normalari, nohukmat tashkilotlar kabi muqobil omillarni inson huquqlari sohasidagi milliy qonunchilik shakllantirishda va huquqiy amaliyotda tegishli ravishda inobatga olinishi shaxs manfaatlariga toʻliq mos keladi. Oʻzbekistonda milliy qonunchilikning oʻziga xos xususiyatlaridan biri – bu inson huquqlari omilining oliy siyosiy-huquqiy qadriyat sifatida belgilanganligidir. Ushbu qoida mamlakatimizda olib borilayotgan huquqiy islohotlarning mazmun va mohiyati hamda ustuvor yoʻnalishlarini belgilashda muhim oʻrin tutadi. Avvalari manfaatlar yoki huquqlar ustuvorligi birinchi navbatda davlat manfaatlariga berilgani maʼlum. Mazkur manfaatlar jamoat manfaatlari deb belgilansada, inson va jamiyat manfaatlari boʻysundirilgan holatda boʻlib, doim ham shaxs erkinligi, jamiyat aʼzolari huquqlari inobatga olinmagan. Afsuski bir necha oʻn yillar mobaynida insonlar dunyoqarashida shakllanib ulgurgan qator salbiy illatlar ijtimoiy munosabatlarda, mavjud voqelikda ham oʻz aksini topmoqda. «Ming afsuski, - deb yozadi I.A.Karimov, - Konstitutsiyamizda oʻz echimi va qarorini topgan eng muhim talab – inson huquqining davlat huquqidan ustuvorligi tamoyili amaldagi qonunchiligimizda, davlat va huquqiy-maʼmuriy idoralar faoliyatida oʻz tasdigʻi va ijrosini toʻliq topolmayapti. Amaliyotda biz koʻproq eski kayfiyatda, yaʼni koʻproq davlat manfaatlarini koʻzlab, davlat manfaatlarini qoʻriqlab ish tutmoqdamiz. Inson manfaatlari huquqiy tajribamizda eng yuksak va eng ustun qadriyat boʻlishini barchamizning ongimizga singdirish juda-juda ogʻir kechmoqda». Oʻzbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov inson huquqlari sohasida amalga oshirilishi lozim boʻlgan asosiy strategik yoʻnalishlarni belgilab berdi. Bular: birinchidan, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning samarali mexanizmini yaratish; ikkinchidan, inson huquqlari boʻyicha xalqaro huquqning umum eʼtirof etilgan tamoyillari va normalari asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish; uchinchidan, qabul qilingan qonunlarga ogʻishmay amal qilish mexanizmini ishlab chiqish va ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida qonun ustuvorligini taʼminlash; toʻrtinchidan, sudlov islohotini amalga oshirish yoʻli bilan sud tizimini dekmokratlashtirish; beshinchidan, aholi, ayniqsa, yoshlar va mansabdor shaxslar oʻrtasida huquqiy tarbiyaishlarini tubdan yaxshilash, ularning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish. Mazkur yoʻnalishlarning har biri jiddiy tahlilni, mansabdor shaxslardan adolat va

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlangan davlatlar amaliyoti ushbu vakolatni sud organlariga taqdim etish huquqiy islohotlarning muhim yutuqlaridan biri bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Sud ijtimoiy nizolar, buzilgan huquqlarni tiklash, turli xil jinoyatprotsessual, fuqarolik-protsessual nizolarni hal etuvchi organ sifatida, o‘rni huquqiy islohotlarni amalga oshirish davomida ortib boradi. Sudning inson huquqlarini ta‘minlashdagi vakolatlari doirasini kengaytirish nafaqat bevosita odil sudlovni amalga oshirish bosqichiga, balki sudgacha bo‘lgan jarayonga, ya‘ni dastlabki surishtiruv, tergov organlari faoliyatiga ham taalluqli bo‘lishi lozim

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Konstitutsiyaning himoya kuchi” mavzusidagi huquqiy maqolalar tanlovi natijasi Tashabbus loyihasi 2016-yil dekabr oyida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligiga...
2. Majburiy paxta yig‘im-terimiga qarshi huquqiy qo‘llanma – Qisqa varianti O‘zbekistonda paxta terimi boshlandi. Har yilgidek, joriy mavsumda ham davlat...
3. Konstitutsiyaning 24 yilligi munosabi bilan amnistiya to‘g‘risida qaror e‘lon qilindi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2016-yil 12-oktabrda “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul...